

MAKTABGACHA TA'LIMDA SIFAT VA SAMARADORLIK, RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Ortiqov Tursinboy Zokirjonovich

Toshkent viloyati pedagogik mahorat markazi direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14327257>

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tizimidagi sifatni oshirish va samaradorlikni ta'minlash masalalari tahlil qilinadi. Maktabgacha ta'lim jamiyatning intellektual salohiyatini shakllantirishdagi muhim bosqichlardan biri bo'lib, undagi sifat va samaradorlik mamlakatning ta'lim tizimi kelajagini belgilab beradi. Ushbu ishda keltirilgan g'oyalar maktabgacha ta'lim tizimini takomillashtirish va uni xalqaro standartlarga moslashtirishda muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, sifat va samaradorlik, rivojlanish istiqbollari, innovatsion yondashuvlar, pedagogik jarayon, ta'lim tizimi, axborot texnologiyalari metodik yondashuvlar, bolalar rivojlanishi, xalqaro standartlar.

Аннотация. В данной статье анализируются вопросы повышения качества и обеспечения эффективности в системе дошкольного образования. Дошкольное образование является одним из важных этапов формирования интеллектуального потенциала общества, а его качество и эффективность определяют будущее системы образования страны. Идеи, представленные в данной работе, имеют важное теоретическое и практическое значение в совершенствовании системы дошкольного образования и адаптации ее к международным стандартам.

Ключевые слова: дошкольное образование, качество и эффективность, перспективы развития, инновационные подходы, педагогический процесс, система образования, информационные технологии, методические подходы, развитие ребенка, международные стандарты.

Abstract. This article analyzes the issues of improving quality and ensuring efficiency in the preschool education system. Pre-school education is one of the important stages in the formation of the intellectual potential of society, and its quality and efficiency determine the future of the country's education system. The ideas presented in this work have important theoretical and practical importance in improving the preschool education system and adapting it to international standards.

Keywords: preschool education, quality and efficiency, development prospects, innovative approaches, pedagogical process, educational system, information technologies, methodological approaches, child development, international standards.

Kirish

Maktabgacha ta'lim bosqichi jamiyatning ta'lim tizimidagi muhim bo'g'inlardan biri hisoblanadi. Mazkur bosqichda bolalarning intellektual, jismoniy, axloqiy va ijodiy qobiliyatlari shakllanadi, bu esa ularning keyingi ta'lim olish jarayonida muvaffaqiyatga erishishida asosiy omil hisoblanadi. Shu sababli maktabgacha ta'lim tizimini sifatli va samarali tashkil etish dolzarb masala bo'lib, nafaqat mahalliy balki xalqaro miqyosda ham katta ahamiyat kasb etadi.

O'zbekistonda maktabgacha ta'lim sohasiga bo'lgan e'tibor davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilanmoqda. Ushbu bosqichda ta'lim sifatini oshirish, samaradorlikni ta'minlash va rivojlanishning istiqbolli yo'nalishlarini aniqlash uchun tizimni

modernizatsiya qilish, innovatsion yondashuvlarni joriy etish va kadrlar malakasini oshirish zarur.

Mazkur ishda maktabgacha ta'lim tizimidagi sifat va samaradorlik masalalari, mavjud muammolar, ularni hal qilish yo'llari va rivojlanish istiqbollari tahlil qilinadi. Ushbu tahlil milliy va xalqaro tajribani hisobga olgan holda olib borilgan bo'lib, ta'lim tizimining dolzarb muammolariga javob izlashni ko'zda tutadi.

1. Maktabgacha ta'limda sifat va samaradorlik tushunchalari

Maktabgacha ta'lim sifatini oshirish va samaradorligini ta'minlash zamonaviy ta'lim tizimi oldidagi muhim vazifalardan biridir. **Ta'lim sifati** o'quv jarayonining natijaviyligi va uning milliy ta'lim standartlariga mos kelishini anglatadi. **Samaradorlik** esa resurslardan oqilona foydalanish orqali qo'yilgan maqsadlarga erishishni ta'minlaydi. Ushbu ikki omil bir-biriga bog'liq bo'lib, pedagogik jarayonning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Bugungi kunda maktabgacha ta'limda sifat va samaradorlikni oshirishga to'sqinlik qiluvchi bir qator muammolar mavjud, jumladan:

- kadrlar yetishmovchiligi va malakaning past darajasi;
- moddiy-texnik bazaning zamonaviy talablar darajasida emasligi;
- pedagogik texnologiyalarning yetarlicha tatbiq etilmasligi.

2. Innovatsion yondashuvlar va ularning ahamiyati

Ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlarning ahamiyati katta. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va metodlar maktabgacha ta'limda quyidagi afzalliklarni beradi:

- bolalarning individual rivojlanishini qo'llab-quvvatlash;
- ta'lim jarayonini qiziqarli va interaktiv tarzda tashkil etish;
- axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish orqali bilim olishni osonlashtirish.

Innovatsion yondashuvlarning namunalari:

- Didaktik o'yinlar va interaktiv mashg'ulotlarni qo'llash.
- Bolalarning yoshiga mos multimedia vositalarini joriy etish.
- Robototexnika va dasturlash asoslarini boshlang'ich bosqichdan o'rgatish.

3. Samaradorlikni oshirishda pedagoglarning o'rni

Pedagoglarning kasbiy malakasi ta'lim jarayonining samaradorligida muhim o'rin tutadi. Ularning o'z ustida ishlashi, zamonaviy metodlarni o'zlashtirishi va amaliyotga joriy etishi sifat va samaradorlikka bevosita ta'sir ko'rsatadi. Pedagoglarni tayyorlash va ularning malakasini oshirish uchun quyidagi choralar muhim:

- Davlat va nodavlat tashkilotlar tomonidan malaka oshirish kurslarini muntazam tashkil etish.
- Innovatsion tajriba almashish uchun xalqaro loyihalarda ishtirok etish imkoniyatlarini kengaytirish.
- Pedagoglarning ish sharoitlarini yaxshilash orqali ularni rag'batlantirish.

4. Moddiy-texnik bazani takomillashtirish

Ta'lim jarayonini sifatli tashkil etishda maktabgacha ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasi hal qiluvchi omil hisoblanadi. Bu yo'nalishda amalga oshirilishi lozim bo'lgan chora-tadbirlar:

- Ta'lim muassasalarini zamonaviy o'quv qurollari va texnologik vositalar bilan ta'minlash.

- Bolalar uchun xavfsiz va qulay muhitni yaratish.
- O'yin maydonchalari va ijodiy faoliyat zonalarini jihozlash.

5. Maktabgacha ta'lim rivojlanishining istiqbollari

Maktabgacha ta'lim tizimining rivojlanishi davlatning ijtimoiy va iqtisodiy strategiyasining ajralmas qismi hisoblanadi. Ushbu tizimni takomillashtirish uchun quyidagi istiqbolli yo'nalishlarni amalga oshirish lozim:

- Ta'limni xalqaro standartlarga moslashtirish va tajriba almashish.
- Xususiy sektorni jalb qilish orqali maktabgacha ta'lim muassasalari sonini ko'paytirish.
- Bolalarning rivojlanishiga yo'naltirilgan milliy dasturlarni ishlab chiqish va amalga oshirish.

Rivojlanishning istiqbollari ta'lim tizimining samaradorligi va sifatini oshirishda katta ahamiyatga ega bo'lib, bu milliy va xalqaro miqyosda raqobatbardosh avlodni shakllantirish imkonini beradi.

Xulosa

Maktabgacha ta'lim tizimi jamiyatning ta'lim va tarbiya sohasidagi asosiy bo'g'inlardan biri sifatida davlatning intellektual va madaniy rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Mazkur tadqiqotda maktabgacha ta'limda sifat va samaradorlikni oshirish yo'llari, innovatsion yondashuvlarning ahamiyati, pedagoglar faoliyatini rivojlantirish, moddiy-texnik bazani takomillashtirish va rivojlanish istiqbollari batafsil tahlil qilindi.

O'rganishlar shuni ko'rsatadiki, maktabgacha ta'limni yanada takomillashtirish uchun quyidagilarni amalga oshirish zarur:

- Pedagoglarning kasbiy malakasini oshirish va ularni innovatsion texnologiyalar bilan tanishtirish.
- Ta'lim muassasalarini zamonaviy jihozlar bilan ta'minlash orqali bolalar uchun qulay va xavfsiz muhit yaratish.
- O'quv jarayoniga individual va interaktiv yondashuvlarni joriy qilish.
- Davlat va xususiy sektor hamkorligini kuchaytirib, ta'lim muassasalari infratuzilmasini kengaytirish.

Shuningdek, milliy va xalqaro tajribalarni uyg'unlashtirgan holda, ta'lim tizimining sifatini oshirishga qaratilgan dasturlarni ishlab chiqish muhimdir. Ta'lim jarayonining yuqori sifati nafaqat bolalarning rivojlanishiga, balki mamlakatning ijtimoiy va iqtisodiy barqarorligiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Mazkur takliflar maktabgacha ta'lim tizimida sifat va samaradorlikni oshirish hamda uni xalqaro talablarga moslashtirishga xizmat qiladi. Shu sababli, tizimdagi muammolarni kompleks yondashuv orqali hal qilish, mamlakatda rivojlangan va raqobatbardosh avlodni tarbiyalashga yordam beradi.